

Проблема «сохранения населения и сбережения народа»: социальные аспекты

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, РФ

В статье анализируются некоторые социальные аспекты проблемы «сохранения населения и сбережения народа». Более 250 лет тому назад были написаны слова о «сохранении населения и сбережении народа» России. Что изменилось? Каково положение народа в либерально-демократической России? «Кому на Руси жить хорошо» в настоящее время? Почему сокращается население России и не растут производительные силы? Не является ли этот упадок отражением глубокого «цивилизационного» сдвига во всем мире или эти явления «местного», российского значения? Призыв профессора С.П. Капицы (1928 – 2012) к тому, что всякая свобода должна сопровождаться ответственностью, был услышан деятелями культуры, театра и кино. Проблема «сбережение народа» – это не только сбережение физическое, количественное, но и качественное, духовно-нравственное. Это неоднократно звучало в посланиях отцов церкви. Ретроспективный анализ идей, идущих из глубины веков, показывает, что эти идеи были созвучны проблемам религии и тем вопросам, которые в своем творчестве поднимали такие писатели, как Л.Н. Толстой (1828 – 1910), Ф.М. Достоевский (1821 – 1881), В.С. Соловьев (1853 – 1900), А.П. Чехов (1860 – 1904), Н.А. Бердяев (1874 – 1948), А.И. Солженицын (1918 – 2008). О набравших проблемах свободы и ответственности неоднократно говорили в своих выступлениях академики В.И. Вернадский (1863 – 1945), Д.С. Лихачев (1906 – 1999) и Н.Н. Моисеев (1917 – 2000). Пора и нам всем (от представителей власти во всем мире до рядовых членов общества) осознать, что свобода – это не комфортная жизнь «золотого миллиарда» на фоне «управляемого хаоса» остальных жителей планеты Земля, не вседозволенность, а ответственность перед людьми, миром, биосферой, за соответствие нашей собственной жизни и нашего общества общим задачам НООСФЕРЫ.

Ключевые слова: национальная идея России, свобода и ответственность, «проблема сохранения населения и сбережения народа» от М. В. Ломоносова до наших дней.

Введение. Одним из первых ученых, заботившимся на протяжении всей своей жизни о судьбе России и русского народа, был Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765). Во времена Ломоносова еще не существовала такая научная дисциплина, как демография. Однако его идеи, повседневные заботы были направлены на изменение условий существования российского народа, которые могли бы привести к повышению численности населения России [1 – 3]. Он был первым ученым, который душой болел о продолжении русского рода и осознавал, что решить эту задачу без использования государственных мер невозможно. Поэтому о М.В. Ломоносове можно сказать, что он был первым российским ученым-демографом. М.В. Ломоносов осознавал, что *русская наука должна служить России. Он был против того, чтобы ее достижения доставались многочисленным врагам России, а не русскому народу.* Много ли таких ученых было в XX в.? Этот вопрос был всегда актуальным [4 – 22]. Много ли таких ученых сейчас в России, в эпоху антироссийских санкций со стороны США и Европы?

М.В. Ломоносов известен не только, как русский ученый-универсал. Он был основателем первого в России Московского университета. В этом деле ему помогал Шувалов Иван Иванович (1727 – 1797), который был действительным статским советником, обер-камергером, генерал-адъютантом и фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, председателем капитула ордена св. Владимира. Шувалов был первым куратором Московского университета (1755–1797) и первым президентом Академии художеств. В библиотеке Московского университета хранится «Библиотека Шувалова» – собрание из 452 томов 20–50-х годов XVIII в. по всеобщей истории, истории Франции, Англии, Испании, Древнего Рима, военной истории. Совместная деятельность М.В. Ломоносова с графом И.И. Шуваловым в области образования были частью масштабной реформы Российской империи, целью которой

было введение единых государственных образовательных стандартов.

В декабре 1761 г. Елизаветы Петровны не стало, И.И. Шувалов потерял статус фаворита, а Ломоносов – покровителя. Только в 1777 г. Екатерина II вновь возвращается к идее создания единой системы образования. В это время М.В. Ломоносова 12 лет уже не было в живых. Поэтому планы М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова были реализованы последним при поддержке «светлейшего князя» Григория Потемкина, которого по иронии судьбы в 1760 г. отчислили из московской университетской гимназии за прогулы. В памяти потомков сохранилась фраза И.И. Шувалова: «Пётр и Екатерина Европу приблизили к России». Занимая высокий государственный пост, И.И. Шувалов больше всего заботился о том, чтобы удостоиться имени честного человека. О себе он говорил, что *он мертв для самого себя, потому что «себе ничего не желает, о себе не думает, а все для того, чтобы удостоиться имени честного человека».* Много ли сейчас таких людей, находящихся у власти?

М.В. Ломоносов: «О размножении и сохранении русского народа» – первый письменный документ – письмо М.В. Ломоносова (1711 – 1765), было преподнесено графу Ивану Ивановичу Шувалову (1727 – 1797) в день его рождения, почти 256 лет тому назад – 1 ноября 1761 г. Однако при жизни М.В. Ломоносова оно не было опубликовано. Основная цель, преследуемая Ломоносовым в письме – благо русского народа, желание указать пути для достижения его счастья. С точки зрения М.В. Ломоносова, главные предлагаемые мероприятия для увеличения народонаселения имеют в виду «как изменения в узаконениях о браках и воспитании внебрачных детей в правительственных богадельных домах, так и уменьшение смертности малых детей. Он писал о необходимости детей крестить в теплой воде, об увеличении количества докторов и аптек, издании общедоступного лечебника, об умеренности в еде и питии по праздникам, об искоренении случаев

насильственной смерти, драк, раскола, разбоев. Он полагал, что для этого необходимо, прежде всего, просвещение. Говоря современным языком, можно сказать, что в его концепции сбережения русского народа были указаны меры по трем главным направлениям — демографии, миграции и репатриации. Тех русских, которые уезжают жить за границу, М.В. Ломоносов называл «живыми покойниками» и считал необходимым предпринимать меры по возвращению их в Россию. М.В. Ломоносов справедливо полагал, что процветание и могущество государства зависит от сохранения народа. Однако идеи М.В. Ломоносова, высказанные в письме, привели в смятение и ужас чиновников, а также министра народного просвещения и духовных дел А.Н. Голицына (1773 — 1844). Письмо М.В. Ломоносова впервые было опубликовано с большими пропусками по цензурным ограничениям в «Журнале древней и новой словесности» (1819. Ч.5. №6. С.52-78). Полностью оно вышло из печати в «Беседах в обществе любителей российской словесности при Московском университете» (М.: Московский университет, 1871. С.72-86).

За прошедшие столетия о русском народе редко кто вспоминал так, как М.В. Ломоносов. В конце XIX — начале XX в. на планете Земля жило около 1 млрд. 630 млн. человек. Размещение населения мира по континентам отличалось большой неравномерностью. В России, включившей европейскую и азиатскую части евразийского континента, проживало 130 млн. человек (в настоящее время, через 120 лет!!!, уже после присоединения Крыма в 2014 г. и миграционных процессов внутри России живет 146 млн. человек). Вновь вспомнили о русском народе во времена Президента РФ Б.Н. Ельцина (1931-2007). Последний предложил интеллигенции (чуть ли не в недельный срок) сформулировать национальную идею.

А.И. Солженицын о национальной идее в России. Б.Н. Ельцину ответил А.И. Солженицын (1918 — 2008). «В нашем ограбленном состоянии для спасения я предложил бы национальную идею, которая изложена 250 лет тому назад елизаветинским придворным Иваном Петровичем Шуваловым. Он предложил Елизавете руководствоваться как главным законом — сбережением народа. Какая здесь мысль! Сбережение народа как главная задача. Романовы, к сожалению, на всем протяжении своей династии мало воспользовались или совсем не воспользовались этим принципом. Каждый шаг, каждый закон должен быть направлен — оберегает он народ или нет. Если нет — прочь его! Каждый закон, каждый шаг правительства должен быть на это направлен. Этот принцип — сбережение народа — висит сегодня через 200-250 и 270 лет перед нами острейшим образом. Ненадолго, но на 50 лет нам этой идеи хватит. А за 50 лет, может, умные люди что-нибудь придумают».

В приведенном отрывке А.И. Солженицын называет И.И. Шувалова, которому в день рождения было вручено письмо М.В. Ломоносова, Иваном Петровичем Шуваловым. Все остальное верно. С легкой руки Александра Исаевича Солженицына формула «Сбережение народа» вновь вошла в общественный оборот.

С.П. Капица. интеллигенция предала интересы народа. Накануне Дня России (09.06.2005) в студии программы «Вести-Подробности» выступил известный ученый-физик, профессор Сергей Петрович Капица. Основным лейтмотивом выступления С.П. Капицы было констатация *предательства интеллигенцией в годы либерально-демократических преобразований интересов своего народа.*

Получив свободу, интеллигенция забыла об ответственности перед своим народом. С.П. Капица поставил перед интеллигенцией, перед людьми, находящимися у власти, вопрос: «почему вдруг сейчас, когда производительные силы так велики, когда ресурсов сколько угодно, мы вдруг осеклись в своем развитии?». Социальные причины этого всем ясны. О них говорят везде. Ответ очень простой. Потому что личное обогащение «верхов» любой ценой привело к деструктивным настроениям в обществе. Власть с самого начала не ограничила финансовые аппетиты «верхов». В этих условиях «низы не хотят плодить нищету». По мнению С.П. Капицы многое, что делает сейчас интеллигенция деструктивно. Деструктивны и средства массовой информации, в частности, телевидение. С.П. Капица рассказал о качестве российской жизни и о ее перспективах. Повод для этого был. По данным вице-президента Российской академии медицинских наук Владимира Ивановича Кулакова (1937-2007) за 10 лет население России уменьшилось на 9,5 млн. человек. И это несмотря на большое количество мигрантов из республик бывшего СССР. Исчезновение в России по 1 млн. человек в год — это внушительная цифра. Это больше, чем число всех террористических жертв во всем мире от момента зарождения терроризма, как явления, до наших дней. Вместе с тем, С.П. Капица отметил, что все «развитые страны, включая белую Америку, Европу, Японию, Австралию, Канаду претерпевают упадок роста наиболее развитой части этого населения [19]. Этот цивилизационный сдвиг очень глубокий, очень существенный и надо понять, почему он происходит» — отметил С.П. Капица.

Владимир ИОНЦЕВ, профессор, заведующий кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Естественная убыль населения России в последние годы составляет в среднем более 920 тыс. человек в год. Она коснулась большинства национальностей и этносов, проживающих в стране. В начале 90-х потери компенсировались за счет миграции. В 1994 г. миграционный прирост составил 810 тыс. человек. Но в 2004 году в Россию мигрировало всего 39 тыс. человек. И в отличие от, например, стран Западной Европы у нас не просто депопуляция, а настоящий демографический кризис — катастрофически падает еще и «качество» населения. В стране 2 млн. беспризорников, 12% детей школьного возраста не ходят в школу, 9 из 10 школьников больны. Только в Москве больше сотни тысяч пивных алкоголиков в возрасте до 14 лет. По официальным оценкам, в стране 4 млн. наркоманов. Каждый год преждевременно умирает 450 тыс. трудоспособных мужчин, 300 тыс. россиян в год погибает от табакокурения, 70 тыс. молодых людей умирает от наркотиков. В стране идет процесс «дебилизации» молодежи. Налицо общая деградация населения — и физическая, и духовная».

Из послания Президента В.В. Путина Федеральному собранию РФ: «Вы знаете, что в среднем число жителей нашей страны становится меньше ежегодно на 700 тысяч человек. Мы неоднократно поднимали эту тему, но, по большому счету, мало что сделали. Для решения этой проблемы необходимо следующее. Первое — снижение смертности. Второе — эффективная миграционная политика. И третье — повышение рождаемости. Никакая миграция не решит наших демографических проблем, если мы не создадим надлежащие условия и стимулы для роста рождаемости здесь, у нас, в нашей собственной стране. Не примем эффективных программ поддержки материн-

ства, детства, поддержки семьи. Если мы действительно хотим сделать для граждан что-то полезное и нужное — предлагаю вам, отодвинув в сторону политические амбиции и не расплескывая ресурсы, сосредоточиться на решении важнейших для страны проблем. И одна из них — демографическая или, как точно выразился А.И. Солженицын, это в широком смысле «сбережение народа». Убеждён, что при таком подходе вы заслужите слова благодарности миллионов матерей, молодых семей, всех граждан нашей страны».

Повседневные вопросы перед лицом ВЕЧНОСТИ. Во всем мире опыт умных, образованных и талантливых людей востребован до конца их жизни. В либерально-демократической России оказались востребованными, прежде всего, молодые предприимчивые люди. Очень часто после 40-45 лет люди с высшим образованием работают почталёнами, курьерами, охранниками. Тем самым активный трудоспособный возраст людей сокращается до 20 — 25 лет. Поколение молодых людей, не задающее «лишних» вопросов, ставшее фаворитом людей у власти, часто оказываются озабоченными лишь тремя доминантами. Они сами называют свои доминанты словами: «бабки» — деньги, «тачки» — машины и «телки» — девушки. Спустя короткое время отдельные представители этого молодого поколения «теряют доверие» у власти, затем цикл повторяется снова. А мы хотим понять, почему нынешнее поколение представителей власти, более образованное, чем предыдущее поколение, управляет государством менее эффективно, чем их деды и отцы? Почему сокращается население России, в то время, как в годы СССР, численность населения росла, несмотря на репрессии, голод и войны? Почему многие заводы исчезли с территории России и стран СНГ, а миллионы людей в трудоспособном возрасте потеряли работу? Почему горят дома престарелых людей из-за «короткого замыкания»? Почему леса горят, после незаконной их вырубки? Почему многие виды животных оказались на грани исчезновения? На эти риторические вопросы вряд ли кто-то станет отвечать из тех людей, которые находятся у власти. Имеются доказательства того, что если вместе собрать всех эгоистов, находящихся у власти, то такое сообщество не выживет. Для выживания человеческого сообщества нужно вполне определенные пропорции между альтруистами и эгоистами [10, 23]. В этой статье мы лишь коснулись болевых социальных проблем России и поставили некоторые вопросы, имеющие отношение к проблеме «сохранения населения и сбережения народа». Однако у этой проблемы есть еще медико-биологические аспекты, которые были освещены в ранее опубликованных работах [24 — 160], и, мы надеемся, что их дальнейшее развитие будет представлено в ближайших номерах журнала ЕНО.

Заключение. Согласно современным представлениям планета Земля существует не более 4,5 — 5 млрд. лет. За эти годы *Природа, Эволюция, Ноосфера* без каких-либо технологических приспособлений за исключением энергии Солнца и химических элементов, находящихся в избытке на Земле, создали уникальное явление — ЖИЗНЬ. Все человечество в лице 7-8 млрд. чел., вместе взятое, не способно в настоящее время не только сотворить подобное

явление, но даже до конца его понять. Частично уничтожить, на это люди способны. На протяжении последних 60 лет на территории СССР/стран СНГ вносится беспрецедентное количество азотных удобрений, нарушающих естественный круговорот веществ в природе. Это привело к снижению средней продолжительности жизни, сокращению численности населения России и других стран СНГ, повышению сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза и онкологических заболеваний в 2 раза [152, 156]. Однако люди, находящиеся у власти, говорят: у нас уже 2 года все хорошо, растет небывальными темпами средняя продолжительность жизни и увеличивается численность населения. Все понимают, даже дети, что такое не случается вдруг на фоне снижения цен на нефть, понижения уровня жизни, сокращения числа больниц и поликлиник. Временные кажущиеся позитивными изменения вызваны совсем другими причинами: присоединением Крыма и миграционными процессами в Россию. Человек разумный в лице представителей власти, находящихся на различных континентах, должен осознавать свою основную задачу в том, чтобы соответствовать задачам и целям *Природы, Эволюции, Ноосферы*. Только в этом случае он (Человек разумный) может рассчитывать на какой-либо успех.

Вновь возвращаясь в наше время, в Россию, следует отметить, что выступление профессора С.П. Капицы, деятеля науки, культуры и Президента РФ В.В. Путина на ТВ и в СМИ имело свои последствия. Были закрыты многочисленные казино в крупных городах России. Приостановилось распространение «блатной субкультуры», которое проявлялось в том, как люди одеваются, как говорят и ведут себя в обществе. Стал изменяться язык на ТВ. Интеллигенция более ответственно стала подходить к качеству духовной жизни, пропагандируемой в средствах массовой информации. То есть к тому, что называется ценностями на языке философов, на языке обществоведов. Призыв профессора С.П. Капицы к тому, что всякая свобода должна сопровождаться ответственностью, был услышан деятелями культуры, театра и кино. Потому что «сбережение народа» — это не только сбережение физическое, количественное, но и качественное, духовно-нравственное. Ретроспективный анализ идей, идущих из глубины веков, показывает, что эти идеи были созвучны проблемам религии и тем вопросам, которые в своем творчестве поднимали такие писатели, как Л.Н. Толстой (1828 — 1910), Ф.М. Достоевский (1821 — 1881), В.С. Соловьев (1853 — 1900), А.П. Чехов (1860 — 1904), Н.А. Бердяев (1874 — 1948), А.И. Солженицын (1918 — 2008). О наболевших проблемах *свободы и ответственности* неоднократно говорили в своих выступлениях академики В.И. Вернадский (1863 — 1945), Д.С. Лихачев (1906 — 1999) и Н.Н. Моисеев (1917 — 2000). Пора и нам всем (от представителей власти во всем мире до рядовых членов общества) осознать, что *свобода — это не комфортная жизнь «золотого миллиарда» на фоне «управляемого хаоса» остальных жителей планеты Земля, не вседозволенность, а ответственность перед людьми, миром, биосферой, за соответствие нашей собственной жизни и нашего общества общим задачам НООСФЕРЫ.*

Литература:

1. *Ломоносов М.В.* Избранные произведения. Л.: «Советский писатель», 1986. .
2. *Воронцов А.В., Глотов М.Б., Ломоносов М.В.* о сохранении и размножении российского народа // *Вестн. Моск. Ун-та. Сер.18. Социология и политология.* 2012. №1. С.170-181.

3. Меркулов В.И. М.В. Ломоносов и сбережение русского народа // golos.guspole.info> node 1373
4. Базян А.С., Реутов В.П. Памяти члена-корреспондента РАН Левона Михайловича Чайлахяна — ученого и мыслителя // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №1. С.103-109.
5. Базян А.С., Реутов В.П. Физиолог, биофизик и эмбриолог Левон Михайлович Чайлахян // Биофизика. 2010. Т.55. №3. С.554-556.
6. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде — ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // Успехи физиологических наук. 2003. Т.34. №2. С. 103-128.
7. Реутов В.П. Памяти Льва Александровича Блюменфельда // Биохимия. 2003. Т.68. №3. С.445-447.
8. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44-50.
9. Реутов В.П. Учение А.А. Ухтомского о доминанте и современность // Успехи физиологических наук. 2006. Т. 37. №2. С.84-88.
10. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. П.В. Симонов и его концепция об "альтруистах" и "эгоистах" // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. №1. С.92-94.
11. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. В.Н. Гурин — физиолог, организатор науки и гражданин // Успехи физиологических наук. 2008. Т.39. №4. С. 90-93.
12. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. К 55-летию создания двойной модели ДНК. Визит Дж. Уотсона в Россию (2008) // Морфология. 2009. Т.125. №3. С. 85-90.
13. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Портниченко В.И., Портниченко А.Г., Косицын Н.С. Ася Зеликовна Колчинская (к 90-летию со дня рождения) // Успехи физиологических наук. 2009. Т.40. №3. С. 105-106.
14. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Джеймс Уотсон (к 80-летию со дня рождения) // Успехи физиологических наук. 2009. Т.40. №2. С. 110-112.
15. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Охотин В.Е., Свинов М.М. Николай Степанович Косицын (к 75-летию со дня рождения) // Успехи физиологических наук. 2009. Т.40. №4. С. 106-107.
16. Розенштраух Л.В., Реутов В.П. Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 — 10.05.2010) // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №4. С.
17. Реутов В.П. Физиолог Евгений Борисович Бабский // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. №2. С. 83-93.
18. Черток В.М., Реутов В.П., Охотин В.Е. Павел Александрович Мотавкин — человек, педагог, ученый // Тихоокеанский Медицинский Журнал. 2012. №2. С.7-8.
19. Капица С.П. Феноменологическая теория роста населения земли // Успехи физических наук. 1996. Т.166. №1. С.79-80.
20. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. М.: Дет. лит. 1984. 238 с.
21. Монсеев Н.Н. Мировое сообщество и судьба России. М.: Изд-во МНЭПУ.1997. 269 с.
22. Монсеев Н.Н. С мыслями о будущем России. М.: Фонд содействия развития соц. И полит. Наук. 1997. 210 с.
23. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». Воспоминание и эссе на современные темы. М. Изд-во ЛКЦИ. 2007. 96 с.
24. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №3. С. 165 - 174.
25. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрата натрия // Изв. АН СССР. сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.
26. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузнецов В.С., Сорокина Е.Г., Кошелев В.Б., Фадюкова О.Е., Жумабаева Т.Т., Комисарова Л.Х., Пинелли В.Г., Косицын Н.С., Куроптева З.В. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894-899.
27. Базян А.С., Реутов В.П. Памяти члена-корреспондента РАН Левона Михайловича Чайлахяна — ученого и мыслителя // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №1. С.103-109.
28. Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневецкий Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М. Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382-383.
29. Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др. Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №4. С.53-73.
30. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т. 48. № 1. С.24-52.
31. Долломатов С.И., Гоженко А.И., Москаленко Т.Я. и др. Влияние аскорбиновой кислоты на почечный транспорт эндогенных нитратов и нитритов у человека // Экспер. и клин. фармакол. 2005. Т.68. №1. С.50-52.
32. Дубинин А.Г., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Двойственность природы электрических сигналов головного мозга (электрической и электрохимической), отведенных поляризуемыми электродами из инертных металлов // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №2. С. 23-43.
33. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca²⁺-зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.
34. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11.С. 1264-1272.

35. *Есипов Д.С., Горбачева Т.А., Реутов В.П.* Влияние умеренной гипоксии на изменение уровня 8-оксо-dG в ДНК, выделенной из печени крыс в присутствии кортексина и нитритов // Физиологический журнал (Киев). 2008. Т.54. №4. С. 68.
36. *Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В. и др.* Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина // Вестник МИТХТ. 2012. Т.7. № 1. С. 59-63.
37. *Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др.* Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69-74.
38. *Зенков Н.К., Меньшикова Е.Б., Реутов В.П.* NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30-34.
39. *Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др.* Модифицирующее действие нитритов на легочный blastomagenез и вирусный лейкозогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30-34.
40. *Калабеков И.Г.* Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 – 2016
41. *Комиссарова Л.Х., Реутов В.П., Комиссаров А.Л.* Возможность использования некоторых антиоксидантов для восстановления ферригема // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С.25-26.
42. *Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П.* Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1. С. 78-82.
43. *Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М. и др.* Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 369–370.
44. *Костюк П.Г., Светайло Э.Н., Ланге К.А.* Физиологические науки в Академии наук СССР, 1963-1983 г. Организация, некоторые итоги и перспективы развития. Л.: Наука, Ленинградское отделение. 1983. 45 с.
45. *Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П.* Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // Новости мед.-биол. наук. 2004. №1. С. 41–43.
46. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П.* Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтаз на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.
47. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П.* Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8-2. С.21-27.
48. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П.* Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Известия РАН. Серия биол. 2015. №1. С.77-85.
49. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П.* Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // Патогенез. 2008. № 3. С. 68–69.
50. *Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61–64.
51. *Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др.* Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329–335.
52. *Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др.* Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С.117-123
53. *Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П.* Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3–6.
54. *Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П.* Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3–6.
55. *Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др.* Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.
56. *Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И.* Образование Hb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.55-60.
57. *Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.К., Крушинский А.Л.* Комплексы оксида азота с гемоглобином и парамагнитные металлоферменты в мозге млекопитающих после кратковременной гипоксии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т.116. №8. вып.2. Инсульт. С.8-15.
58. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Сравнительный анализ пластичности нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
59. *Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М.* Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.

60. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
61. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
62. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
63. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
64. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
65. Нитраты, нитриты и N-нитрозосоединения. Совместная Программа ООН по окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения. Пер. с англ./ ВОЗ. Ред. Е.П. Самыгина. М. Медицина-Женева. ВОЗ.1981. 119 с.
66. Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Реутов В.П. и др. Влияние токсического воздействия глутамата и нитрита на содержание циклического ГМФ в нейронах и их выживаемость // Докл. РАН. 1997. Т. 352. № 2. С. 259–261.
67. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биологической химии. 1995. Т. 35. С. 189–228.
68. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
69. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35–41.
70. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
71. Реутов В.П. Изучение механизмов восстановления нитритных ионов в окись азота в крови и митохондриях печени млекопитающих: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. М: Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Биологический факультет. 1988. 18 с.
72. Реутов В.П. Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф.....дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
73. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде – ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // Успехи физиологических наук. 2003. Т.34.№2. С. 103-128.
74. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1. №11. С.57-63.
75. Реутов В.П. Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133-135.
76. Реутов В.П. Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144-159.
77. Реутов В.П. Нитратно-нитритный фон существования человека и продолжительность жизни // Евразийское научное объединение. 2016. №3 (15). С.68-76.
78. Реутов В.П. К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды междунар. конф. IT+M&Ec 2016» (Гурзуф 02.06-12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глориозова. 2016. С.113-126.
79. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями // Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1978. № 9. С. 299–301.
80. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуокиси азота с олеиновой кислотой и тирозином // Докл. АН СССР. 1978. Т. 241. № 6. С. 1375–1377.
81. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1983. № 3. С. 408-418.
82. Реутов В.П., Байдер Л.М., Куроптева З.В. и др. Экспериментальный геморрагический инсульт: влияние пептидного препарата кортексина на образование Hb-NO комплексов и других парамагнитных центров в крови // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 8. Вып. 2. С. 56–61.
83. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
84. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №3. С.165-174.
85. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
86. Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др. Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соеди-

нения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.

87. *Реутов В.П., Орлов С.Н.* Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
88. *Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др.* Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
89. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др.* Кортиксин и нитрит в сочетании с кортексином уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Докл. РАН. 2009. Т.426. №3. С.410-413.
90. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др.* Нитрит в сочетании с кортексином и кортексин уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Нейроиммунология. 2009. Т.7. №1. С.88-89.
91. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
92. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
93. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
94. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82-91.
95. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др.* Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
96. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П.* Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
97. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П., Родионов А.А.* Окись азота как индуктор пространственного перераспределения белков в клетках млекопитающих при гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25, №4. С.36 - 37.
98. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С.* Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41-65.
99. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С.* Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44-50.
100. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С.* Павел Васильевич Симонов и его концепция об “альтруистах” и “эгоистах”. К 80-летию со дня рождения П.В. Симонова // Успехи физиол. наук. 2007. Т.38. №1. С.86-91.
101. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С.* Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // Успехи физиол. наук. 2008. Т.39. №4. С.124-125.
102. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е.* Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003б. 94 с.
103. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
104. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
105. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». Воспоминания и эссе на современные темы. М.: Издательство УРСС-ЛКИ. 2007. 96 с.
106. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др.* Компенсаторно-приспособительные механизмы при нитритной гипоксии у крыс // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1993. № 11. С.506-508.
107. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др.* Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
108. *Реутов В.П., Черток В.М.* Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. №2. С. 10-20.
109. *Реутов В.П., Шехтер А.Н.* Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393-414.
110. *Розенштраух Л.В., Реутов В.П.* Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №4. С. 103-106.
111. *Салыкина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др.* Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2013. Т.155. №1. С.47-50.
112. *Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М.* Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // Докл. РАН СССР. 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.
113. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14-20.
114. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32-37.

115. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
116. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // *Цитология.* 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
117. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // *Известия ТГРУ.* 2001. № 4. С. 369–370.
118. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // *Морфология.* 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
119. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
120. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
121. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // *Морфология.* 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
122. Сорокина Е.Г., Карасева О.В., Иванова Т.Ф. и др. Содержание эритропоэтина в крови детей, перенесших черепно-мозговую травму // *Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова.* 2014. Т.6. №4. С.378–380.
123. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др. Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // *Нейроиммунология.* 2005. Т.3. №2.С.152-153.
124. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др. Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // *Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук.* 2003. №2. С.59-63.
125. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // *Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук.* 2002. № 1. С.18–22.
126. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // *Нейроиммунология.* 2003. Т. 1. № 2. С.137–138.
127. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С. Взаимосвязь между содержанием окиси азота, циклического гуанозинмонофосфата и эндотелина в крови при нитритной гипоксии // *Успехи физиологических наук.* 1994. Т.25. №4. С.70-71.
128. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // *Нейроиммунология.* 2002. Т.1. №1. С.267–269.
129. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // *Биологические мембраны* 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.
130. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Семенова Ж.Б. и др. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // *Бюл. эксперим. биол. и мед.* 2007. №4. С. 419-422.
131. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // *Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
132. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др. Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // *Аллергология и иммунология.* 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.
133. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др. Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // *Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2008. Т.108. №3. С.67-72.
134. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // *Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
135. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В. и др. Повреждение и регенерация мозга при легкой и тяжелой черепно-мозговой травме у детей // В сборнике: *Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия.* Под ред. Е.Л. Глоризова 2015. С.139-144.
136. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // *Успехи физиологических наук.* 2016. Т.47. №3. С.30-58.
137. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // *Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова.* 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
138. Шафиркин А.В. Компенсаторные резервы организма и здоровье населения в условиях хронических антропогенных воздействий и длительного психоэмоционального стресса // *Физиология Человека.* 2003. Т.29. №6. С.12-22
139. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // *Евразийское научное объединение.* 2016. Т.1.№1(13). С.77-82.

140. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
141. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.
142. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
143. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // Казанский медицинский журнал. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
144. Dyakonova T., Reutov V. Sodium nitrite causes hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S32-S33.
145. Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., et al. Urethane-induced pulmonary adenoma and Rauscher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
146. Kayushin L.P., Reutov V.P., Sorokina E.G., Filippova N.A. Mechanism of proteins' redistribution from soluble to membrane-bound state in mammals' cells // FEBS LETTERS: FEBS SPECIAL MEETING BIOLOGICAL MEMBRANES. Abstract book. 1994. P. 300.
147. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakonova V.E., Reutov V.P. Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2015. V.42. №1. P. 67-73
148. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Reutov V.P. et al. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2007. V.34. №3. P.271-276.
149. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащим в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
150. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И. Образование Hb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.55-60.
151. Реутов В.П., Дерягина В.П., Рыжова Н.И., Голубева И.С. Активность нейтрофилов крови и перитонеальных макрофагов в процессе развития опухолей у мышей: возможная роль активных форм кислорода и оксида азота // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.64-69.
152. Реутов В.П. Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. № (23). С.56-70.
153. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82-91.
154. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Кузнецова Л.В. и др. Механизмы нарушения гемато-энцефалического барьера и поступления фрагментов рецепторов нейромедиаторов и их метаболитов в кровь при гипоксии/ишемии, развитии геморрагического инсульта, черепно-мозговой травме и эпилепсии: роль оксида азота (NO) и диоксида азота (NO₂) // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.74-81.
155. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др. Высокая чувствительность тканей мозга к ишемии/гипоксии: причины и следствия // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №3(25). С.46-53.
156. Реутов В.П. Нитратно-нитритный фон существования современного человека и продолжительность жизни // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С.68-76.
157. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Реутов В.П., Семенова Ж.Б. Оксид азота и аутоиммунные процессы при черепно-мозговой травме // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №5(17). С.39-46.
158. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С.77-82.
159. Реутов В.П. Эволюция, рекапитуляция, диссолюция. Новая концепция: Обратимый переход от кислородного дыхания к дыханию нитратно-нитритному как возврат к более древним формам функциональных отношений при старении и развитии патологических состояний // Евразийское научное объединение. 2017. Т.1. №7(29). С.33 – 41.
160. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское научное объединение. 2017. Т.1. №7(29). С.41 – 51.